

OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINING INNOVATSION TADBIRKORLIK SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH

Xayrulla Alyaminov

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Qoraqalpoq Davlat universiteti, Arxitektura kafedrası, Nukus shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121153>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta’lim muassasalari talabalarining innovatsion tadbirkorlik salohiyatini shakllantirish uchun kompleks, amaliy va psixologik jihatlarni integratsiyalashgan yondashuvni joriy etishi lozimligi. Bunda: o‘quv dasturlarini innovatsiyalar bilan boyitish, amaliy tashabbuslar va STEM integratsiyasini kuchaytirish, mentorluk va investitsiya tizimlarini yo‘lga qo‘yish, baholashni metodologik jihatdan to‘liq tashkil etish orqali amalga oshirilishi batafsil yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik salohiyati, tashabbuskorlik; STEM integratsiyasi, mentorluk va investitsiya tizimlari, ishontirish, aloqa bog‘lash qobiliyati, mustaqillik va o‘ziga ishonch, darrov ilg‘ab olishlik

Аннотация. В данной статье необходимо внедрить комплексный, практический и психологический аспекты интегрированного подхода к формированию инновационного предпринимательского потенциала студентов высших учебных заведений. При этом подробно освещается обогащение учебных программ инновациями, усиление практических инициатив и интеграции STEM, налаживание систем менторства и инвестиций, а также методологическая организация оценки.

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, инициативность; Интеграция в STEM, системы менторства и инвестиций, убеждение, умение налаживать связи, самостоятельность и уверенность в себе, находчивость

Abstract. In this article, the necessity of implementing an integrated approach that incorporates comprehensive, practical, and psychological aspects to form the innovative entrepreneurial potential of higher education students is examined. In this regard, the following will be highlighted in detail: enriching curricula with innovations, strengthening practical initiatives and STEM integration, establishing mentoring and investment systems, and implementing assessment through a methodological organization.

Keywords: entrepreneurial potential, initiative; STEM integration, mentoring and investment systems, persuasion, communication skills, independence and self-confidence, and quick-wittedness

Hozirgi zamon sharoitida mamlakatimizning rivojlanish darajasini nafaqat ularning texnik holati, balki oliy ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassislarining kasbiy kompetentligini ham belgilaydi. Demak, talabalarda tadbirkorlikga oid kompetentsiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarni tadbirkorlik sohasida muvaffaqiyotlarga erishishlari uchun ular quyidagilarga ahamiyat berishlari kerak:

-doimo imkoniyat qidirish va tashabbuskorlik;

- quyilgan maqsadlarga erishishda sabr va matonat;
- samaradorlik va sifatga tomon tinmay harakat qilish;
- maqsadga qarab intilish, aynan, g'oyaning doimiy rivojlanib borishi va qisqa muddatli masalalar yechishni oldindan ko'ra olish;
- tadbirkorlik faoliyatining nafaqat o'z biznesi sohasini, balki mumkin qadar boshqa sohalarni ham uzluksiz tahlil qilish, kuzatish, rejalashtirish va oldindan ko'ra olish.

Mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarish omillaridan maqsadli foydalanish yo'nalishlarini shakllantirish va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligi oshirish jarayoni innovatsiyalarga bevosita bog'liq. Innovatsiyalar ta'sirida ishlab chiqarish jarayonida inson omilining roli borgan sari cheklanish xarakteriga ega bo'lib, moddiy resurslardan foydalanish samaradorligining ortishi hisobiga intensiv iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlari yuzaga keladi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarning innovatsion tadbirkorlik salohiyatini shakllantirish uchun kompleks, amaliy va psixologik jihatlarni integratsiyalashgan yondashuvni joriy etishi lozim. Bu:

- o'quv dasturlarini innovatsiyalar bilan boyitish,
- amaliy tashabbuslar va STEM integratsiyasini kuchaytirish,
- mentorluk va investitsiya tizimlarini yo'lga qo'yish,
- baholashni metodologik jihatdan to'liq tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Aksariyat hollarda talabalarning innovatsion faoliyati mahsulot, ish va xizmatlar sohasidagi yangiliklarga[2.; 2] asoslanadi. Innovatsiyalar, sifat jihatidan yangi bozorlarni shakllantirishga, ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondirishga hissa qo'shishga imkon beradigan tadbirkorlik faoliyatini shakllantirishga asos yaratadi. O'z navbatida innovatsiyalar talabalarda tadbirkorlik faoliyati samaradorligini ta'minlashga va uning tuzilmaviy tarkibini takomillashtirishga olib keladi. O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar zahirida OTMlarda talabalarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Talabalarda tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli bo'lishi bo'lajak tadbirkorlarni mijozlar bilan aloqa o'rnatishidagi bir qator vazifalarni bajara olishiga bog'laydilar. Bular:

- **ishontirish va aloqa bog'lash** qobiliyati;
- **mustaqillik va o'ziga ishonch**;
- **darrov ilg'ab olishlik** va avval to'plangan bilimlarni yangi o'zlashtirilgani bilan bog'lash;
- **faoliyatning tanlangan sohasida** murakkab ishni shaxsan bajara olishlikka tayyor bo'lishlik.

Yuqoridagilardan kelib chiqib OTMlarda innovatsion rivojlantirishning joriy va istiqbolli ta'sir ko'rsatish mexanizmlari samaradorligini oshirishga zaruriyatning yuzaga kelishi talabalarni zamonaviy kasbiy va innovatsion tadbirkorlik kompetensiyalari rivojlantirish, shu asosda ular uchun doimiy daromad keltiradigan mehnat va tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda bir qator ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni hal etish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, tadbirkorlik faoliyati ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotning tarkibiy negizini belgilab beradigan eng muhim sektor hisoblanib, aholini ish bilan ta'minlashda hamda uning daromadlarini oshirishda eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, hozirgi kunda bozorlarda raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda, tadbirkorlik faoliyati o'zining harakatchanligi, kam sarmoya talab qilishi hisobidan ishlab chiqarishni oson va tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini yangilash imkoniyatiga ega ekani va shu tariqa bozor iqtisodiyotining o'zgaruvchan talablariga yaxshi moslasha olishidir.

Uchinchidan, tadbirkorlik faoliyati bugungi kunda aholi bandligini ta'minlaydigan va uning asosiy daromad manbai bo'lgan muhim bo'g'in hisoblanib, tadbirkorlik faoliyati rivojlanishi bilan mamlakat tayanchi va suyanchi bo'lgan mulkdorlarning o'rta sinfini shakllantirish vazifasi bevosita hal etiladi.

Tadbirkorlikning eng muhim va eng murakkab vazifasi yangi g'oyalarni izlash va ularni tatbiq etish hisoblanadi. Chunki, tadbirkordan nafaqat ijodiy fikrlash va yangi yechimlarni topish, balki istiqbolli fikrlash, kelajakdagi jamiyatning ehtiyojlarini ko'ra olish xususiyatlarini ham talab etadi. Shuningdek, bozordagi xaridorlarning ma'lum bir tovarga talablari xilma-xildir, har bir xaridorning o'z didi bor. Xaridorning talabi, xoxishi, ehtiyoji, turmush tarzi, tovar sotib olishdagi xulq-atvori haqidagi ma'lumotlar samarali marketing tadbirlari ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlarini vujudga keltiradi. Ya'ni bozor segmentatsiyasi xaridorlarning talabiga muvofiq tovarning taklif yetilishi va tovarga talabning qat'iyiligini ta'minlaydi.

Demak, xaridorning tovarlarni sotib olishdagi xulq-atvorlari, talabi va tovarlarga munosabatidagi xususiyatlariga qarab, guruhlariga ajratishni bozor segmentatsiyasi deyiladi. Talabalar tadbirkorlikni boshlashda mana shu bozor segmentatsiyasi haqida bilimlarga ega bo'lishlari talab qilinadi.

Butunlay innovatsiyaga asoslangan innovatsion tadbirkorlik faoliyatining natijasi yangi mahsulot yoki asosan yangi tavsiflar va xususiyatlarga ega bo'lgan yangi mahsulot yoki yangi texnologiyalar bo'lishi mumkin. Shuningdek, bozorga an'anaviy mahsulotlarni ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarishning texnik elementlari yoki ishlab chiqarishdan tovar sifati tavsifi o'zgarishi bilan bog'liq qandaydir yangi elementlari yoki usullarini qo'llash bilan ham amalga oshirilishi mumkin.

Sh.Sh.Boltayev, A.A.Raxmatovlar o'z tadqiqotlarida innovatsion tadbirkorlikning rivojlanish zaruratini quyidagi omillar bilan shakllantirish mumkinligini keltirib o'tadi[25 3]:

- iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarida innovatsiyalarni qo'llashga ko'maklashuvchi ishlab chiqarishning intensiv omili rolini oshirish;

- ishlab chiqish samaradorligini ko'tarishda fanning muhim roli va yangi texnikani joriy etish;

- yaratish muddatlarini sezilarli qisqartirish zarurati, yangi texnikani o'zlashtirish, ishlab chiqarishning texnik darajasini ko'tarish, ixtirochi va ratsionalizatorlar ijodini ommaviy rivojlantirish zarurati;

- natijalarning noaniqligi, tadqiqotlarning ko'p variantlilik, tavakkalchilikning mavjudligi va salbiy natijalarga erishish mumkinligi bilan ifodalanuvchi ilmiy-texnikaviy ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xosligi;

- sarf-harajat ortishi va yangi mahsulotni o'zlashtirishda korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayishida; texnika va texnologiyaning shiddatli ma'naviy eskirishida;

- yangi texnika va texnologiyani tezkor tatbiq etishning ob'ektiv zarurati bilan va h.k.

Innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishi iste'molchilar tomonidan innovatsiyalarga, milliy iqtisodiyotning ilmiy-texnik salohiyati rivojlanishi, tavakkal innovatsion faoliyatni moliyalashtiruvchi venchur firma va investorlar faoliyatiga bog'liq. Odatda, tadbirkorlik faoliyati

zamidida yangi ehtiyojlarni qondirishga imkon beruvchi, yangi bozorni barpo etish, mahsulot yoki xizmatlar sohasiga yangilik kiritishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni
2. Болтаев Ш.Ш, Рахматов А.А. Тадбиркорликни инновацион ривожлантиришнинг айрим жиҳатлари. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 5, октябрь, 2019 йил “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №2, апрель, 2021 йил. ISSN: 2181-1016
3. Х.Аляминов. Подготовка студентов к инновационному предпринимательству в университетах. Журнал текущих исследований по педагогике, 4(11), 56-60. **<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-10>**
4. Аляминов. Х. И. (2023). Инновацион тадбиркорлик-шахс шаклланишида муҳим фактор сифатида. Quality of teacher education under modern challenges, 1(1), 77-81.
5. Alyaminov, X. I. (2023). Innovative entrepreneurship in students as a factor of socioeconomic development of society. Zibaldone Estudios Italianos, 10(2), 393-399